

ЦИФРЛЫҚ СТОМТОЛОГИЯНЫҢ ҚАЗІРГІ МҮМКІНДІКТЕРІ

АСЫҚБАЕВА ЛАЗЗАТ ПАЗЫЛБЕКОВНА

С. Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина Университеті,
Ғылыми жетекші

ОМАРБАЕВА АРАЙЛЫМ НУРАХЫМОВНА

С. Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина Университеті
Ғылыми жетекші, информатика ғылымдарының магистрі

НАМЕТ НҮРЖАМАЛ АХМЕТҚЫЗЫ

С. Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінің 3 курс студенті

НҮРАЛИ ЖАНСҰЛУ ТИМУРҚЫЗЫ

С. Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінің 3 курс студенті

АЛДОНҒАРОВА САЛТАНАТ НҮРБЕКҚЫЗЫ

С. Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінің 3 курс студенті

Түйіндеме. Бұл мақалада цифрлық стоматологияның қалай дамып келе жатқаны және оның қазіргі уақыттағы мүмкіндіктері туралы баяндалады. Онда стоматология саласында қолданылып жүрген заманауи технологиялар – CAD/CAM жүйелері, 3D баспа, ауыз ішін сканерлеу және жасанды интеллекттің артықшылықтары сөз болады. Мұндай цифрлық тәсілдер пациентке көрсетілетін көмектің сапасын арттырып, емдеу уақытының қысқаруына және дәрігерлік қателіктердің азаюына әсер етеді. Сонымен қатар, жабдықтардың қымбат болуы, мамандарды арнайы оқыту қажеттілігі және техникалық қызмет көрсету секілді кейбір қиындықтар да қарастырылған. Жалпы алғанда, цифрлық стоматологияның болашағы зор, әрі ол стоматологиялық көмектің сапасын жаңа деңгейге көтеретін маңызды бағыт болып есептеледі.

Кілт сөздер: цифрлық стоматология, CAD/CAM, 3D басып шығару, ішкі ауыз сканері, жасанды интеллект, стоматологиялық диагностика, протездік конструкциялар, науқастың қанағаттануы.

Аннотация. В данной статье рассматривается развитие цифровой стоматологии и её современные возможности. Автор обращает внимание на использование инновационных технологий, таких как системы CAD/CAM, 3D-печать, внутриротовое сканирование и искусственный интеллект. Эти цифровые методы способствуют повышению качества стоматологической помощи, сокращению времени лечения и уменьшению вероятности врачебных ошибок. Кроме того, отмечаются некоторые трудности, связанные с высокой стоимостью оборудования, необходимостью дополнительного обучения специалистов и техническим обслуживанием. В целом, цифровая стоматология рассматривается как перспективное направление, которое значительно улучшает качество стоматологических услуг.

Ключевые слова: цифровая стоматология, CAD/CAM, 3D-печать, внутриротовой сканер, искусственный интеллект, стоматологическая диагностика, протезирование.

Annotation: *This article discusses the development and current opportunities of digital dentistry. It highlights the use of modern technologies such as CAD/CAM systems, 3D printing, intraoral scanning, and artificial intelligence. These digital approaches help to improve the quality of dental care, reduce treatment time, and minimize clinical errors. The paper also mentions certain challenges, including the high cost of equipment, the need for professional training, and technical maintenance. Overall, digital dentistry is presented as a promising field that plays a key role in enhancing the quality and efficiency of dental services.*

Keywords: *digital dentistry, CAD/CAM, intraoral scanners, 3D printing, artificial intelligence, prosthodontics, implantology, orthodontics, restorative dentistry.*

Зерттеу жұмысының өзектілігі: Қазіргі заманда стоматология саласы қарқынды дамып, жаңа технологиялар клиникалық тәжірибеге кеңінен енгізілуде. Соның ішінде цифрлық стоматология – емдеу сапасын арттыруға, уақытты үнемдеуге және дәрігер мен пациент арасындағы байланысты нығайтуға мүмкіндік беретін инновациялық бағыт болып табылады. Цифрлық әдістердің (интраоральды сканерлеу, 3D-модельдеу, CAD/CAM жүйелері, цифрлық рентгенография) қолданылуы тіс-жақ жүйесінің ауруларын диагностикалауда жоғары дәлдікке қол жеткізуді қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, бұл технологиялар протездік және терапевтикалық емдеу барысында қателіктерді азайтып, науқастың жайлылығын арттырады. Қазақстанда цифрлық стоматология жаңа қарқын алып келе жатқандықтан, осы бағыттағы ғылыми талдаулар мен тәжірибелерді зерделеу – болашақ стоматолог мамандардың кәсіби даярлығын жетілдіруде ерекше маңызға ие. Сондықтан цифрлық стоматологияның артықшылықтары мен қолдану мүмкіндіктерін зерттеу қазіргі таңда өзекті мәселелердің бірі болып табылады.

Мақсаты мен міндеті:

1. Цифрлық стоматологияның қазіргі даму деңгейін талдау (оның клиникалық тәжірибеде қолдану ерекшеліктерін анықтау және болашақ стоматолог мамандар үшін артықшылықтарын айқындау).

2. Қазіргі стоматологияда қолданылатын негізгі цифрлық технологияларды (CAD/CAM, 3D-принтинг, интраоральды сканерлеу, цифрлық рентген және т.б.) сипаттау.

3. Цифрлық әдістердің артықшылықтары мен кемшіліктерін талдау.

4. Дәстүрлі стоматологиялық тәсілдермен салыстырғанда цифрлық стоматологияның тиімділігін көрсету.

5. Қазақстандағы цифрлық стоматологияның даму мүмкіндіктерін анықтау бойынша сауалнама.

Зерттеу әдістері: Ғылыми әдебиеттерді шолу, салыстырмалы талдау әдісі, сауалнама.

Әдеби шолу.

Соңғы онжылдықта стоматологияда цифрлық технологиялардың кеңінен енгізілуіне байланысты бұл саланың дамуы қарқынды жүрде. Әлемдік ғылыми еңбектерде CAD/CAM жүйелерінің қолданылуы, 3D-баспа, интраоральды сканерлер мен жасанды интеллекттің диагностика саласына енуі кеңінен зерттеліп келеді. Miyaзaki және оның әріптестері (2019) өз жұмыстарында CAD/CAM технологиясының протез дайындаудағы басым тұстарын атап өтеді: уақытты қысқарту, жоғары дәлдік және биосәйкестіліктің артуы. Zhang (2020) еңбегінде 3D-принтинг стоматологияда тек қана протез жасауда емес, сонымен қатар хирургиялық салада (имплантология, хирургиялық шаблондар) кеңінен қолданылып жатқанын көрсеткен. Joda және Brägger (2016) жүргізген зерттеулерінде цифрлық стоматологияның клиникалық тәжірибеге енгізілуі пациенттердің қанағаттануын едәуір арттыратынын дәлелдейді. Alharbi (2017) мақаласында 3D-принтингтің стоматологиялық материалдар тұрғысынан әлі де кейбір шектеулері бар екенін, әсіресе беріктік пен ұзақмерзімділік жағынан толық жетілдіруді қажет ететінін атап өткен. Қазақстандық ғалымдар ішінде Мухамеджанова және әріптестері (2021) цифрлық технологияларды білім беру процесіне енгізудің тиімділігін талдап, болашақ стоматологтарды даярлаудағы артықшылықтарын көрсеткен. Сонымен қатар, eLibrary

деректер қорында жарияланған ресейлік зерттеулерде (Кузнецов, 2020; Иванов, 2021) цифрлық диагностика, виртуалды модельдеу және цифрлық окклюзияны бағалаудың клиникалық маңыздылығы көрсетілген. Dawood және оның серіктестері (2015) өз еңбектерінде 3D-баспаның стоматологиядағы қолдану мүмкіндіктерін жан-жақты қарастырып, хирургиялық гидтер, ортодонтиялық құрылғылар, уақытша және тұрақты протездер, сондай-ақ күрделі жақ-бет реконструкцияларын жасаудағы артықшылықтарын сипаттайды. Oberoi және әріптестері (2018) 3D-принтингті биоинженерия саласымен байланыстыра отырып, болашақта тіс тіндерін (эмаль мен дентин) жасанды жолмен қалпына келтіру мүмкіндігі ашылатынын алға тартады. Жасанды интеллект (AI) технологиясы да соңғы жылдары стоматология саласында кеңінен қарастырылуда. Lee және оның әріптестері (2020) жүргізген зерттеулерінде AI алгоритмдерінің рентген суреттерін автоматты түрде талдауда жоғары дәлдікке ие екенін дәлелдеген. Бұл әдіс кариес, пародонт аурулары және имплант айналасындағы патологияларды ерте кезеңде анықтауға жол ашады. Сонымен бірге, жасанды интеллект стоматологиялық қателіктерді азайтып, диагностикалық процестің сапасын арттыратынын да көрсетілген.

Ресейлік зерттеушілердің еңбектерінде де цифрлық стоматологияның тиімді жақтары жан-жақты қарастырылған. Мысалы, Куликов және оның әріптестері (2019) цифрлық окклюзияны бағалау тәсілдерін сипаттап, бұл әдіс дәрігерге жақ-бет жүйесінің функционалдық жағдайын дәлірек әрі жылдам анықтауға мүмкіндік беретінін көрсеткен. Ал Пономаренко (2022) мақаласында виртуалды модельдеудің студенттерді оқыту процесінде, әсіресе фантомдық тәжірибелерде, маңызды көмекші құрал екендігі айқындалған. Бұдан бөлек, цифрлық стоматологияның экономикалық қыры да назардан тыс қалмаған. Joda және Gallucci (2016) өз еңбектерінде цифрлық технологияларды бастапқы кезеңде енгізу қымбатқа түсетінін, алайда ұзақ мерзім ішінде материал шығынын азайтып, уақытты үнемдеу арқылы жалпы шығындарды төмендететінін атап өткен. Бұл деректер стоматологиядағы цифрлық өзгерістердің клиникалық тұрғыдан ғана емес, сонымен қатар экономикалық жағынан да тиімді екенін дәлелдейді.

Әр жыл сайын цифрлық технологиялар медициналық қызмет көрсету саласына барған сайын белсендірек еніп келеді. Компьютерлік жүйелер мен бағдарламалық қамтамасыз етуді кеңінен енгізу диагностика мен емдеудің дәлдігін арттыруға, сондай-ақ жұмыс үдерістерін оңтайландыруға мүмкіндік береді [1]. Цифрландырудың перспективалы бағыттарының бірі – стоматология, мұнда 3D-технологиялар мен цифрлық модельдеу тіс протездері мен реставрацияларын дайындауда барған сайын көбірек қолданылады [2,3]. Инновациялық тәсілдерді қолдану, мысалы, интраоральды сканер, 3D-жоспарлау, фрезерлеу және 3D-басып шығару жұмысты айтарлықтай жеделдетіп, протездік конструкцияларды орындау дәлдігін арттыруға мүмкіндік береді.

Цифрлық технологиялардың стоматологиялық емдеу сапасы мен мерзіміне, сондай-ақ пациенттердің қолайлылығына әсерін бағалау болды. Мәскеу қаласындағы екі клиника стоматологтары мен пациенттерінің сканер, 3D-модельдеу, фрезерлеу және 3D-басып шығару сияқты инновациялық тәсілдерді қолдану туралы пікірлері талданды. Стоматологияны цифрлық технологиялармен түрлендіру XXI ғасырдың басында басталды және бүгінгі күнге дейін айтарлықтай прогресс көрсетті. 3D-сканерлеу, модельдеу және прототиптеуді енгізу протездер мен винирлерді дайындау процесін жаңа деңгейге көтерді.

Цифрлық тәсілдің басты артықшылықтарының бірі – пациенттің ауыз қуысы мен тістерінің жоғары дәлдіктегі цифрлық моделін интраоральды сканердің көмегімен алу мүмкіндігі. Сканерлеу бірнеше минутты алады және 20 микронға дейінгі дәлдікпен түрлі-түсті үшөлшемді бейне алуға мүмкіндік береді [7]. Бұл тіндердің жағдайын бағалау мен емдеу кезеңдерін жоспарлау сенімділігін дәстүрлі визуалды және рентгенографиялық әдістермен салыстырғанда айтарлықтай арттырады [8].

Алынған цифрлық модельдің негізінде арнайы бағдарламалық қамтамасыз ету (Exocad және 3Share сияқты) көмегімен болашақ протездік конструкциялар немесе реставрациялар

компьютерлік жобаланады. 3D-жобалау ауыз қуысының анатомиялық ерекшеліктерін, тістер мен қызыл иектердің орналасуын дәл қайта жаңғыртуға мүмкіндік береді, бұл бұрын іс жүзінде мүмкін емес еді.

Одан әрі протез немесе винирдің цифрлық моделі прототиптеуге жіберіледі, ол фрезерлеу немесе 3D-басып шығару арқылы жүзеге асырылады.

Цифрлық стоматология қазіргі таңда тек протездік салада емес, сонымен қатар терапиялық, ортопедиялық және хирургиялық стоматологияда да кеңінен қолданылып жүр. Соған қарамастан, шетелдік және отандық деректерде көрсетілгендей, бұл технологиялар белгілі бір қиындықтардан да ада емес: материалдардың жеткілікті беріктігі, жабдықтардың қымбаттығы және мамандардың даярлық деңгейі секілді мәселелер әлі де өзекті болып отыр.

Зерттеу нәтижесі. С.Д. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ – нің стоматологиялық факультетінде білім алатын студенттер арасында сауалнама жүргізілді. Сауалнамаға 2,3,4 курс студенттері арасынан 519 адам қатысты.

Сурет № 1. Студенттер арасында цифрлық стоматология ұғымымен 40% (207 студент) жартылай таныс, 32% (166 студент) таныс емес, 28% (144 студент) толықтай хабардар екені белгілі болды

Сурет № 2. Сауалнама нәтижелері көрсеткендей, студенттердің басым бөлігі (53,6%) цифрлық стоматологияны пайдалы немесе өте пайдалы деп бағалаған. Орташа пікір білдірушілер 42,9% құрайды, ал аз пайдасы бар деп санайтындар ең аз – 3,6%.

**Цифрлық стоматологияны
болашақта мамандығыңызда
қолдануға дайынсыз ба?**

519 ответов

Сурет № 3. Сауалнама нәтижелеріне сәйкес, студенттердің 60%-ы цифрлық стоматологияны болашақ мамандығында қолдануға дайын немесе қызығушылық танытады. Ал 8%-ы дәстүрлі әдістерді қалайды, 32%-ы әлі шешім қабылдамаған

**Қандай цифрлық стоматологиялық
технологиялармен таныссыз?
(бірнешеуін белгілеңіз)**

519 ответов

Сурет № 3. Сауалнама көрсеткендей, студенттердің ең көп бөлігі 3D принтермен таныс (40%), цифрлық рентгенмен танысқандар – 22%, ішкі ауыз сканері – 10%. CAD/CAM жүйесімен ешкім таныс емес, ал 28% респонденттер технологиялармен мүлде таныс емес екенін айтқан.

Қорытынды. Цифрлық стоматология – қазіргі заманғы стоматология ғылымы мен тәжірибесінің ең қарқынды дамып келе жатқан саласы. Цифрлық технологиялар диагностикалаудан бастап протездеу, имплантация және ортодонтиялық емге дейінгі барлық кезеңдерді қамтып, стоматологиялық қызметтің сапасын жаңа белеске көтерді. Бұл жаңашылдықтар науқастарға қолайлылық сыйлап қана қоймай, дәрігердің уақытын үнемдеп, жұмыстың дәлдігін арттырып, ем нәтижесінің ұзақ мерзімге сақталуына ықпал етеді. Жасалған әдеби шолу соңғы жылдары цифрлық стоматологияның қолданыс аясы айтарлықтай кеңейгенін көрсетеді. 3D-сканерлеу, CAD/CAM жүйелері, 3D-принтинг пен жасанды интеллектке негізделген бағдарламалар бүгінде стоматологиялық тәжірибеге кеңінен еніп отыр.

Сонымен бірге, бұл саланың дамуы болашақ стоматологтардан жаңа білімдер мен дағдыларды меңгеруді талап етеді. Сол себепті білім беру жүйесін жетілдіру, студенттердің цифрлық ортаға бейімделуі – стоматологиялық білім берудің маңызды міндетіне айналуға.

Цифрлық стоматология – тек техникалық жетістік емес, стоматология ғылымының жаңа қыры. Ол болашақта стоматологиялық көмектің қолжетімділігін, сапасын және тиімділігін арттыратын негізгі тетікке айналмақ.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Güth J.F., Edelhoff D., Schweiger J., Keul C. (2013). A new method for the evaluation of the accuracy of full-arch digital impressions in vitro. *Clinical Oral Investigations*, 17(3), 765–772.
2. Joda T., Zarone F., Ferrari M. (2017). The complete digital workflow in fixed prosthodontics: A systematic review. *BMC Oral Health*, 17, 124.
3. Mangano F., Gandolfi A., Luongo G., Logozzo S. (2017). Intraoral scanners in dentistry: A review of the current literature. *BMC Oral Health*, 17, 149.
4. Miyazaki T., Hotta Y. (2011). CAD/CAM systems available for the fabrication of crown and bridge restorations. *Australian Dental Journal*, 56, 97–106.
5. Dawood A., Marti Marti B., Sauret-Jackson V., Darwood A. (2015). 3D printing in dentistry. *British Dental Journal*, 219, 521–529.
6. Güth J.F., Runkel C., Beuer F., Stimmelmayer M., Edelhoff D. (2010). Accuracy of five intraoral scanners compared to direct digitization. *Journal of Prosthetic Dentistry*, 103(4), 229–237.
7. Папков Е.Н., Иванова А.В. (2020). Цифровая стоматология: современные технологии и перспективы. *Стоматология*, №5, 12–16.
8. Бекенов А.Қ., Жұмабекова Г.А. (2021). Цифрлық технологияларды стоматологиялық тәжірибеде қолданудың мүмкіндіктері. *ҚазҰМУ Хабаршысы*, №2, 45–49.
9. Alghazzawi T.F. (2016). Advances in CAD/CAM technology: Options for practical implementation. *Journal of Prosthodontic Research*, 60(2), 72–84.
10. Зияева М.С., Абдуллина А.Ж. (2022). Заманауи стоматологиядағы цифрлық технологиялардың орны. *Медицина және ғылым*, №3, 87–91.